

Осиёда 2007 йил жуда кам сув бўлган йил бўлган, баъзи сув омборларнинг охириги 18 йилда энг паст сатҳга тушган йили бўлган. Худди шундай, қиш ойлари мобайнида қор қопламларининг ҳажмлари асосида келгусидаги қуруқ йилларни эрта аниқлаш ва олдиндан башорат қилиш мумкин. 7-расм намуна сифатида 2002 йил 1 апрел ҳолатига Қашқадарё хавзаси бўйича кунлик хисоботни ва 8-расм турли вақтлардаги қор қопламлари бўйича олинган натижалар кўрсатмоқда. У шу кунга қадар гидрологик йил бўйича қор улушидан (қизил нукта 7-расмда) иборат, жорий кун қор қопламининг умумий улушини ўз ичига олади, шу жумладан унинг турли хил баланклик зоналари бўйлаб тарқалиши, хавзанинг рақамли баландлиги модели ва булутсиз қор қоплами харитасини кўрсатади.

Хулоса. MODSNOW дастури масофадан зондаш маълумотлари асосида ишлайди ва ушбу дастурда булут тозалаш алгоритми билан бошқа дастурлардан ажралиб туради. MODSNOW дастуридаги булут тозалаш алгоритмининг аниқлиги 94 % ни ташки этади.

MODSNOW дастури кунлик булутсиз қор қоплами хариталари билан таъминлайди. Қор қоплами ҳақида маълумотлар турли мақсадлар учун, жумладан мавсумий дарё оқими прогнози ёки гидрологик моделларнинг валидацияси ёки калибрлаш жуда муҳимдир. MODSNOW дастурининг булутларни олиб ташлаш алгоритми, мавжуд ёндашувларга нисбатан афзалликларга эга, яъни булут билан тўлиқ қопланган шароитда ҳам кичик хатоликлар даражаси билан булут қопламларини тозалаш имкониятига эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Калинин Г.П., Курилова Ю.В., Колосов П.А. Космическе методы в гидрологии. Л.: Гидрометеиздат. 1977. 185 с.
2. Gafurov A. and Bardossy A. Cloud removal methodology from MODIS snow cover. Hydrol. Earth Syst.Sci., 13, 1361-1373, 2009
3. Hall D.K., Riggs G.A. Salomonson V.V., Digirolamo E.N. and Bayr J.K. MODISS snow Cover products, Remote-Sens. Environ., 83, 181-194, 2002
4. Maurer E., Rhoads J., Dubayah R. and Lattenmeir D. Evaluation of the snow covered area data product from MODIS, J. Hydrol. Process., 17, 59-71, 2003
5. Parajka J. and Blöschl G. Spatio-temporal combination of MODIS images-potential for snow cover mapping, Water Resour. Res. 44, 2008.
6. Wang X., Xie H. and Liang T. Evaluation of MODIS snow cover and cloud mask and its application in Northern Xinjiang, China, Remote Sens. Environ., 112, 1497-1513, 2008.
7. Wang X., Xie H., Liang T. and Huang X. Comparison of validation of MODIS standard and new combination of Terra and Aqua snow cover products in northern Xinjiang, China, J. Hydrol. Process., 23, 419-429, 2009.
8. www.cgiar-csi.org/data

G.Baxtiyoroʻva, M.Mirakmalov

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti, Toshkent, Oʻzbekiston,
e-mail: gulkhumorberdimuradova@gmail.com, m.mirakmalov@nuu.uz; mir1970ali@mail.ru

IQLIM OʻZGARISHI SHAROITIDA GʻALLAOROL TUMANI YER RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH VA OʻSIMLIK QOPLAMINING YILLAR DAVOMIDA OʻZAGARISHINI TADQIQ ETISH (GAT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15459115>

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim oʻzgarishi sharoitida Gʻallaorol tumani er resurslaridan oqilona foydalanish va GAT texnologiyalari asosida oʻsimlik qoplaminin yillar davomida oʻzagarishi tadqiq etilgan. Shuningdek, qishloq xoʻjalik ekinlari turlari va salmogʻi tumandagi massivlar doirasida oʻrganib chiqilgan. USGS Earth Explorer dan tumanga taaluqli Landsat maʼlumotlarini yuklab olgan holda Landsat 5 TM (2004-yil uchun), Landsat 8 OLI/TIRS (2014-yil uchun), Landsat 9 (2024-yil uchun) NDVI (oʻsimliklarning normallashtirilgan farqi indeksi) koʻrsatkichlari aniqlangan.

Kalit soʻzlar: iqlim oʻzgarishi, yer resurslari, iqlim koʻrsatkichlari, ekin turlari, oʻsimlik qoplami, USGS Earth Explorer, NDVI, oʻsimlik va biomassa miqdori.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В ГАЛЛААРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ В

УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (НА ОСНОВЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ)

Аннотация. В данной статье на основе ГИС-технологий изучается рациональное использование земельных ресурсов в Галлааральском районе в условиях изменения климата и изменения растительного покрова. Также изучены виды и вес сельскохозяйственных культур в пределах массивов района. Загрузив данные Landsat по району из USGS Earth Explorer, были определены показатели Landsat 5 TM (за 2004 год), Landsat 8 OLI/TIRS (за 2014 год), Landsat 9 (за 2024 год) NDVI (нормализованный относительный индекс растительности).

Ключевые слова: изменение климата, земельные ресурсы, климатические индикаторы, типы сельскохозяйственных культур, растительный покров, USGS Earth Explorer, NDVI, количество растительности и биомассы.

STUDY OF RATIONAL USE OF LAND RESOURCES AND CHANGE IN VEGETATION COVER IN GALLAARAL DISTRICT IN CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE (BASED ON GIS TECHNOLOGIES)

Abstract. This article provides a comprehensive overview of the land resources of the Gallaorol district and provides information on the massifs. The types and weight of agricultural crops were studied. The changes in the vegetation cover of the district over the years were studied using GIS technologies.

Keywords: Gallaorol, resource, crop, vegetation cover, USGS Earth Explorer, NDVI, vegetation and biomass.

Kirish. Jizzax viloyati tumanlaridan biri bo‘lgan G‘allaorol hududi o‘zining boshqa tumanlar orasida yirikligi va qishloq xo‘jaligi ekinlari ekish uchun juda qulay sharoitga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Mazkur tuman nomining kelib chiqishi ham shu xususiyatiga bevosita bo‘g‘liq. Tumanda g‘alla ekinlari bilan birgalikda dehqonchilik uchun ham juda qulay. Dehqonchilikning dukkakli ekinlar, kartoshkachilik, bog‘dorchilik, uzumchilik va poliz ekinlari ekishda ham juda qulay imkoniyatlarga ega. Ammo, iqlim o‘zgarishi sharoitida, keyingi yillar davomida tuman hududida o‘simlik qoplaminig kamayib ketishi kuzatilmoqda. Qishloq xo‘jalik ekinlari etishtirish uchun bir qancha omillar salbiy ta‘sir etmoqda.

Ishining maqsadi va vazifalari. Mazkur ishning **maqsadi** iqlim o‘zgarishi sharoitida G‘allaorol tumani yer resurslarini o‘rganib chiqish, qishloq xo‘jaligi ekinlari va o‘simlik qoplaminig yillar davomida o‘zgarib borishini tahlil qilishdir. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi **vazifalar** belgilandi va o‘z echimini topdi:

- Tuman yer resurslarini o‘rganib chiqish va iqlim o‘zgarishi sharoitida yer resurslaridan qanday maqsadlarda foydalanilayotganligini aniqlash;
- Tuman hududini massivlar bo‘yicha o‘rganib chiqish va o‘rtacha bonitetini aniqlash;
- Qishloq xo‘jaligi ekinlari va o‘simlik qoplami haqida ma‘lumot to‘plash;
- GAT texnologiyalari asosida tumanning NDVI xaritasini tuzish.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. G‘allaorol tumani Jizzax viloyatining janubi va janubi-g‘arbiy qismida Sangzor-G‘allaorol tog‘ oralig‘i botig‘ida joylashgan bo‘lib, tuman hududini shimoldan Nurota tizmasi tarkibiga kiruvchi Qo‘ytosh tog‘lari, sharqdan G‘arbiy Turkiston tog‘larinig davomi hisoblangan Morguzar tog‘i o‘rab turadi [2; 27-b].Tuman hududi geografik koordinatasi 39° 50` va 40° 20` shimoliy kenglik va 67° 00` va 68° 00` sharqiy uzoqlik orasida joylashgan. Tuman hududning geografik joylashuvi bir qancha qulayliklarga ega hisoblanib, uning hududida turli xil past tog‘lar va tog‘ oldi tekisliklarni ko‘rish mumkin va ushbu tekisliklar antropogen omillar ta‘sirida o‘zlashtirilgan va madaniy landshaftlarga aylantirilgan [3; 9-b].G‘allaorol tumani umimiy yer fondi 194852 gektarni tashkil etib, qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlar 168245 gektarni, ya‘ni 86,4 % ni tashkil etadi. Shundan, qishloq xo‘jaligida ekin ekishda foydalaniladigan yerlar 89933 gektar (53,9 %) ni tashkil etadi. Ushbu qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlarning 6303 gektari sug‘oriladigan ekin yerlar hisoblanadi, qolgan 83630 gektar lalmi haydaladigan yerlar hisoblanadi (2024-y).Tumanda yaylovlarning umumiy maydoni 72185 gektarni tashkil qilib, tuman umumiy yer fondining 37 % ini tashkil qiladi. Qolgan hududlar asosan yaylovlar (34%), bo‘z yerlar (1%), pichanzorlar va tog‘ o‘rmonlaridan iborat hisoblanadi.

Sug‘oriladigan yerlarda tarqalgan tuproqlar bo‘z-o‘tloqi, tipik bo‘z tuproqlar bo‘lib, asosan

Sangzor daryosi vodiylarida, tumanning markaziy hududlarida joylashgan.

Tumanda ko‘p yillik daraxtzorlar maydoni katta salmoqda bo‘lib, qishloq xo‘jaligida ishlatiladigan umumiy yer maydonining 4948 gektar (2,5 %) dan ortiq qismini egallaydi. Shunda eng katta maydonni bog‘lar egallagan bo‘lib, umumiy maydoni 2944 gektar, uzumzorlar 1658 gektar va tutzorlar 340 gektarni tashkil etadi. Tuman hududi subtropik tog‘oldi yarim cho‘l zonasida joylashgan va O‘rta Osiyo provinsiyasiga tegishli hisoblanadi. Tuman yerlarining tuproq ko‘rsatkichlari massivlar bo‘yicha o‘rganilganda ko‘proq ma‘lumotlarga ega bo‘lish mumkin.

Iqlim inson faoliyatining deyarli barcha sohalariga kata ta‘sir o‘tkazadi. Har bir davlatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy rivojlanishi mazkur mamlakat joylashgan hududning iqlimiy-resurs potensialini hisobga olish bilan bog‘liq [4; 10-b].

G‘allaorol tumani iqlimining shakllanishida hudud geografik o‘rni muhim ahamiyatga ega va boshqa tumanlarga qaraganda sezilarli darajada farq qiladi. Shu bilan birga, tuman relyefi iqlim uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Relyef jihatidan, tuman katta qismi tog‘oralig‘i botig‘ida joylashgani va geografik o‘rni iqlimining keskin kontinentalligiga bo‘lishiga sabab bo‘ladi [3; 14-b].

Yoz faslida hududda harorat harorati o‘rtacha 27°C-28°C ni tashkil etsa, yanvar oyida bu ko‘rsatkich o‘rtacha -2°C, -3°C tashkil etadi. Tumanda kuzatilgan eng issiq havo harorati +45°C ni, eng sovuq havo harorati -30°C va ba‘zi vaqtlarda bu harorat bundanda past ko‘rsatkichga ega bo‘lishi mumkin. Sovuq havo massalarining turib qolishi natijasida tuman hududidagi eng sovuq harorat ayrim yillarda respublika bo‘yicha ham eng yuqori ko‘rsatkichni tashkil etadi.

1-jadval

G‘allaorol meteostansiyasida 1991-2020 yillar bo‘yicha kuzatilgan o‘rtacha oylik havo harorati (°C)

Oylar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yillik
t ^o	-0,3	1,7	7,7	13,8	19,3	24,6	26,8	24,9	19,2	12,1	5,6	0,9	13,0

Manba: Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma‘lumotlari

Jadvaldan ko‘rish mumkinki, 1991-2020 yillar oralig‘ida o‘rtacha yillik harorat 13°C ni tashkil qilgan, eng yuqori o‘rtacha oylik harorat iyul oyida (26,8°C), eng past o‘rtacha oylik harorat yanvar oyiga to‘g‘ri kelgan (-0,3°C).

Gidrometeorologik ma‘lumotlarga qaraganda va ko‘p yillik m‘lumotlar o‘rganib chiqilganda, ba‘zan qish mavsumida mutlaq minimum -37,3°C ni tashkil etgan.

2-jadval

G‘allaorol meteostansiyasida 1933-2021 yillar bo‘yicha kuzatilgan mutlaq minimal havo harorati (t°C/yil)

Oy-lar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yil-lik
t ^o /yil	-34,6/ 1964	-32,7/ 1954	-29,0/ 1954	-10/ 1994	-3,3/ 1935	0,9/ 1970	6,7/ 1968	0,5/ 1965	-5,6/ 1934	-15,5/ 1934	-25,9/ 1954	-37,3 1984	-37,3

Manba: Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma‘lumotlar

Tuman tog‘li hududlarida yoz oylarida havo harorati balandlikka ko‘tarilgan sari pasayib boradi. Vegatatsiya davri 240-250 kunni tashkil qiladi va o‘rtacha yillik harorat yig‘indisi 4350°-4650°. Hududda sovuq bo‘lmaydigan kunlar jami yil davomida 170 kunni tashkil etadi. Tuman viloyatda sovuq bo‘lmaydigan kunlar soni jihatidan so‘nggi o‘rinlarda turadi.

Iqlimning yana bir ta‘sir etadigan jihati shundan iboratki bu shamollardir. Tuman hududi iqlimiga mahalliy shamollarning ta‘siri birmuncha sezilarli hisoblandi, Mazkur mahalliy shamollar sharqdan va shimoli-sharqdan esib turadi. Shamollarning o‘rtacha oylik tezligi 1,5 m/s, mutlaq maksimal shamol tezligi esa 32 m/s ni tashkil etadi (3-jadval).

3-jadval

G‘allaorol meteostansiyasida 1991-2020 yillar bo‘yicha kuzatilgan o‘rtacha oylik va 1961-2021 yillar bo‘yicha mutlaq maksimal shamol tezligi (m/sek)

Oylar/ yillar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yillik
V ^{o‘rt.} , m/sek, 1991-2020 yy.	1,1	1,5	1,7	1,7	1,5	1,7	1,9	1,8	1,6	1,3	1,2	1,1	1,5
V ^{maks.} , m/sek, 1961-2021 yy.	24	28	32	24	25	25	20	25	22	21	25	30	32

Manba: Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumotlari

Tuman hududida yillik o'rtacha yog'ingarchilik miqdori 320-350 mm, yog'inning asosiy qismi qish va bahor fasllariga to'g'ri keladi.

G'allaorol tumaning mazkur yildagi yillik o'rtacha oylik havo harorati 13°C ga teng. O'rtacha eng yuqori haroratlar may-sentabr oylariga to'g'ri keladi va shu oylarda eng maksimal havo haroratlari ham kuzatiladi. O'rtacha eng past ko'rsatkichlar dekabr va yanvar oylariga to'g'ri keladi va shu bilan birga eng past minimal havo harorati ham mazkur oylarda kuzatiladi.

4-jadval

G'allaorol meteostansiyasida 1991-2020 yillar bo'yicha kuzatilgan o'rtacha oylik yog'in miqdori (mm)

Oylar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yillik
X, mm	40,7	54,6	70,0	61,0	39,8	9,7	2,4	3,0	4,4	17,8	43,9	44,1	391,4

Manba: Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumotlari

Tuproq yuzasida sovuq tushishi bahor faslida 12-aprelga to'g'ri keladi, kuz faslida bu o'zgarish 5-oktabrda kuzatiladi. Bu kabi o'zgarishlarni bilish qishloq xo'jaligida ekinlar ekish va etishtirish uchun muhim ma'lumotlar hisoblanadi va doimo meteorologiya ma'lumotlariga tayanib ish ko'riladi.

Tuman hududida qor qoplami kuzatiladigan o'rtacha kunlar 34 kun bo'lib, qor qoplaming maksimal balandligi 2002-yil dekabr oyida kuzatilgan va qor qoplami 30 sm ni tashkil etgan.

Tuman hududida Istiqlol, Bo'ston, Muzbuloq, T. Xudayorov, Sohikbor, D. Yo'ldoshev, Zarbuloq, Oltinboshq, Yangihayot va G'allaorol massivlaridan iborat.

Massivlarning tuproqlari mexanik tarkibiga ko'ra 0-30 sm gacha yengil, o'rta, og'ir qumoqli tarkibga ega; 30-100 sm gacha yengil, o'rta, og'ir qumoqlar; 100-200 sm gacha ham qumoqlarning og'ir, o'rta, yengil tarkiblarini ko'rish mumkin.

Istiqlol massivi. Massivda allyuvial-prolyuvial ba'zan lyossimon yotqiziqlardan tashkil topgan tog'oldi tekisligi bo'lib, bunda sug'oriladigan bo'z o'tloqi tuproqlar va shu bilan birga sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar tarqalgan. Chirindi miqdori esa hududda 21 sm dan 57 sm gacha qalinlikda. Hudud sho'rlanmagan va yulivilmagan. Faqatgina ba'zi hududlarda juda oz maydonlarda sho'rlanish mavjud. Yer osti suvlari sug'oriladigan bo'z o'tloqi tuproqlarda 3-5 m, sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarda 1-2 m chuqurlikda joylashgan. Nishabligi mos ravishda 5-8° va 0-2° ko'rsatkichiga ega. Massiv bo'yicha jami sug'oriladigan erlar 1182,4 gektarni tashkil etadi. Massiv o'rtacha boniteti 51 ball.

Bo'ston massivi. Massiv Lyossimon-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan tog'oldi to'lqinsimon tekisligida, Sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlar tarqalgan. Chirindi miqdori 24 sm dan 58 sm gacha o'zgarib boradi. Kam maydondagi hududlar sho'rlangan, yuvilgan maydonlar yo'q. Yer osti suvlari 3,5-4 m chuqurlikda, nishabligi 0-2°. Massiv bo'yicha jami sug'oriladigan erlar 545,2 gektarni tashkil etadi. Massiv o'rtacha boniteti 53 ball.

Muzbuloq massivi. Massiv lyossimon-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan tog'oldi to'lqinsimon tekisligida, sug'oriladigan tipik tuproqlar tarqalgan. Chirindi miqdori 26 sm dan 50 sm gacha o'zgarib boradi. Kam maydondagi hududlar sho'rlangan bundan tashqari kam, o'rta va kuchli yuvilgan maydonlar mavjud. Yer osti suvlari 5 m chuqurlikda, nishabligi 5-8°. Massiv bo'yicha jami sug'oriladigan erlar 1174,7 gektarni tashkil etadi. Massiv o'rtacha boniteti 50 ball.

T. Xudoyorov massivi. Massiv lyossimon-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan tog'oldi to'lqinsimon tekisligida, sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlar tarqalgan. Chirindi miqdori 20 sm dan 57 sm gacha o'zgarib boradi. Kam maydondagi hududlar sho'rlangan va hududda kam, o'rtacha yuvilgan maydonlar mavjud. Yer osti suvlari 3,5-4 m chuqurlikda, nishabligi 2-5°. Massiv bo'yicha jami sug'oriladigan erlar 2194,9 gektarni tashkil etadi. Massiv o'rtacha boniteti 60 ball.

Sohikbor massivi. Massiv lyossimon-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan tog'oldi to'lqinsimon tekisligida, sug'oriladigan bo'z tuproqlar va sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlar tarqalgan. Chirindi miqdori 25 sm dan 57 sm gacha o'zgarib boradi. Hududda nisbatan ko'p sho'rlangan maydonlar katta miqdorda, yuvilgan maydonlar yo'q. Yer osti suvlari 3,5-4 m chuqurlikda, nishabligi 0-2°. Massiv bo'yicha jami sug'oriladigan erlar 1029,2 gektarni tashkil etadi. Massiv o'rtacha boniteti 57 ball.

D. Yo'ldoshev massivi. Massiv lyossimon-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan tog' oldi to'liqsimon tekislikda, sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar va tuproqlar tarqalgan. Chirindi miqdori 45 smdan 48 sm gacha o'zgarib boradi. Kam maydondagi hududlar sho'rlangan, yuvilgan maydonlar yo'q. Yer osti suvlari 3 -5 m chuqurlikda, nishabligi 0-2°. Massiv bo'yicha jami sug'oriladigan erlar 921,7 gektarni tashkil etadi. Massiv o'rtacha boniteti 65 ball.

Zarbuloq massivi. Massiv lyossimon-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan tog' oldi to'liqsimon tekislikda, sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar tarqalgan. Chirindi miqdori 24 smdan 56 sm gacha o'zgarib boradi. Hududlar sho'rlanmagan, kam va o'rta darajada yuvilgan maydonlar mavjud. Yer osti suvlari 10 m dan pastda chuqurlikda, nishabligi 2-5°. Massiv bo'yicha jami sug'oriladigan erlar 518.8 gektarni tashkil etadi. Massiv o'rtacha boniteti 53 ball.

Oltinboshq massivi. Massiv lyossimon-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan tog' oldi to'liqsimon tekislikda, sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlar tarqalgan. Chirindi miqdori 26 smdan 57 sm gacha o'zgarib boradi. Hududda nisbatan ko'p sho'rlangan maydonlar, o'rtacha va kuchli yuvilgan maydonlar mavjud. Yer osti suvlari 3,5-4 m chuqurlikda, nishabligi 0-2°. Massiv bo'yicha jami sug'oriladigan erlar 1027,8 gektarni tashkil etadi. Massiv o'rtacha boniteti 50 ball.

Yangihayot massivi. Massiv Lyossimon-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan tog'oldi to'liqsimon tekislikda, sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlar va sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar tarqalgan. Chirindi miqdori 26 smdan 56 sm gacha o'zgarib boradi. Hududda nisbatan kam sho'rlangan maydonlar mavjud, yuvilgan maydonlar yo'q. Yer osti suvlari 3,5-4 m chuqurlikda, nishabligi 0-2°. Massiv bo'yicha jami sug'oriladigan erlar 538,9 gektarni tashkil etadi. Massiv o'rtacha boniteti 66 ball.

G'allaorol massivi. Massiv lyossimon-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan tog'oldi to'liqsimon tekislikda, sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlar tarqalgan. Chirindi miqdori 22 smdan 53 sm gacha o'zgarib boradi. Hududda nisbatan kam sho'rlangan maydonlar mavjud, o'rta yuvilgan maydonlar bor. Yer osti suvlari 3-5 m chuqurlikda, nishabligi 0-2°. Massiv bo'yicha jami sug'oriladigan erlar 693,4 gektarni tashkil etadi. Massiv o'rtacha boniteti 50 ball.

Qishloq xo'jaligi ekinlari. Lalmi ekinlar ham juda yuqori ko'ratkichga ega. Bular qatoriga bug'doy, arpa va maxsar kabi ekinlar juda keng maydonlarda ekiladi.

Tuman dehqonchilikning bir nechta tarmoqlari bilan juda yaxshi rivojlangan va bu borada boshqa hududlar orasida yetakchilik xususiyatiga ega. Tumanda donli va dukkakli ekinlar, paxta xom-ashyosi, sabzavotlar, kartoshka, poliz ekinlari, meva va rezavorlar, uzum kabi dehqonchilik mahsulotlari ahamiyatga ega hisoblanadi. G'allaorol tumanining iqlim sharoiti bog'dorchilikni rivojlantirish uchun juda qulay.

Dehqonchilik mahsulotlari tuman hududida fermer xo'jaliklari, dehqon va tomorqa xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqiladi. Dehqonchilik barcha tarmoqlari mahsulot hajmi 2023-yilga nisbatan 2024-yil sezilarli tarzda o'sdi. Ayniqsa, don va dukkakli don ekinlari hajmi ko'rsatkichi keskin oshdi.

Tuman hududida don va dukkakli don ekinlar, paxta xom-ashyosi, kartoshka, poliz ekinlari, mevalar, rezavorlar va uzum kabilar dehqonchilik mahsulotlari orasida yetakchi ulushga ega.

Tumanda mazkur 2024-yil hisobida don va dukkakli ekinlar 54 854 ming tonna, kartoshka 25841 ming tonna, sabzavotlar 89243 ming tonna, poliz ekinlari 7482 ming tonna, meva-rezavorlar 13834 ming tonna va uzum 6990 ming tonna yetishtirilgan.

5-jadval

2024-yil yanvar-sentabr dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish (tonna)

	2023 yil	2024 yil	o'sish sur'ati, %
Don va dukkakli don ekinlari – jami	44 289,00	54 854,00	123,9
shu jumladan:			
fermer xo'jaliklari	40 449,00	47 317,00	117
dehqon va tomorqa xo'jaliklari	608	621	102,1
qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	3 232,00	6 916,00	2,1 m.
Kartoshka	24 428,00	25 841,00	105,8
shu jumladan:			
fermer xo'jaliklari	13 786,00	15 106,00	109,6

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

dehqon va tomorqa xo'jaliklari	10 532,00	10 566,00	100,3
qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	110	169	153,6
Sabzavotlar – jami	85 731,00	89 243,00	104,1
shu jumladan:			
fermer xo'jaliklari	37 459,00	40 756,00	108,8
dehqon va tomorqa xo'jaliklari	47 292,00	47 966,00	101,4
qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	980	521	53,2
Oziqbop poliz – jami	6 720,00	7 482,00	111,3
shu jumladan:			
fermer xo'jaliklari	3 785,00	3 826,00	101,1
dehqon va tomorqa xo'jaliklari	2 885,00	3 646,00	126,4
qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	50	10	20
Mevalar va rezavorlar–jami	12 663,00	13 834,00	109,2
shu jumladan:			
fermer xo'jaliklari	7 307,00	7 676,00	105
dehqon va tomorqa xo'jaliklari	5 136,00	6 023,00	117,3
qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	220	135	61,4
Uzum – jami	6 971,00	6 990,00	100,3
shu jumladan:			
fermer xo'jaliklari	3 967,00	4 037,00	101,8
dehqon va tomorqa xo'jaliklari	2 924,00	2 932,00	100,3
qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	80	21	26,3

Manba: G'allaorol statistika axborotnomasi ma'lumotlariga asoslanib mualliflar tomonidan tuzildi

O'simlik qoplami. Tumanda o'simliklarning eng asosiy vazifasi bu namlik saqlovchi, tuproq eroziyasining oldini oluvchi va qumlarini mustahkamlovchi xususiyatlari hisoblanadi.

G'allaorol tumanida o'simliklar chorvachilikni rivojlantiruvchi asosiy manbalardan biri sanaladi. Tumanda mavjud o'simliklarining kata qismi deyarli 90% ga yaqini yem-xashak uchun zarur hisoblanadi.

Hudud yaylovlarinning umumiy maydoni 72185 gektarni tashkil etadi. Bu hududda o'simliklar juda kam tarqalgan va har bir gektarga 10-12 sentnerdan oshmaydi.

Tumanning adir mintaqasida efemer, efemeroid, efemeroid kabi o'simliklar ya'ni shuvoq, bug'doyiq, taktak (yavvoyi arpa), chalov kabi o'simliklar o'sadi.

Yovvoyi holda o'suvchi o'simliklardan yulg'un, yantoq, qo'ng'irbosh, qiyuq, iluq, sho'ra, shuvoq, itqovun kabilar tuman chorva mollari uchun ahamiyatli hisoblanadi.

Tuman tog' oldi hududlaridan yong'oq, yavvoyi holda o'suvchi olma mevalari, achchiq bodom, do'lana kabi hosillar yig'ib olinadi. Tuman aholisining oziq-ovqat bilan ta'minlashda muhim resurs hisoblanadi va darmondori sifatida ham iste'mol qilinadi.

G'allaorol tumani o'simliklaridan bundan tashqari oziq-ovqat sifatida, dori-darmon tayyorlashda, bo'yoqlar olishda foydalanib kelinadi. Tumanda mavjud dorivor o'simliklarga quyidagilar kiradi; na'matak, dalachoy, kiyiko'ti, qirqbo'g'in, zubturum, isiriq, otquloq, pista, yontoq, qoqi o't, yalpiz, tog'rayxon bodom kabilar juda ahamiyati hisoblanadi. Bu o'simliklar turli dorivor xususiyatlariga ko'ra foydalanib kelinadi.

Tumanga taaluqli USGS Earth Explorer dan Landsat ma'lumotlarini yuklab olgan holda Landsat 5 TM (2004-yil uchun), Landsat 8 OLI/TIRS (2014-yil uchun), Landsat 9 (2024-yil uchun) NDVI (o'simliklarning normallashtirilgan farqi indeksi) ko'rsatkichlari aniqlangan. NDVI qiymatlar o'simlik va biomassa miqdori o'zgarishiga qarab -0,1 va +0,1 qiymatda tebranadi. Hududda 0,30 qiymatdan boshlab yaylovlarda o'simlik qoplami hosila bo'la boshlaydi (1-rasm).

“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”

1-rasm. G'allaorol tumanining NDVI xaritasi (2004, 2014, 2024-yillar may oyi)
Manba: Mualliflar tomonidan tuzildi

NDVI va o'simlik qoplami va obyektlarning aloqadorligiga ko'ra quyidagicha; O'rmonlar 0,7-0,8; Buta va qalin o't o'simlikli hududlar 0,40-0,55;

Siyrak bo'lmagan, o'rtacha qalinlikdagi o't o'simlikli hududlar 0,28-0,38; Siyrak o't o'simlikli hududlar 0,2-0,23; O'simliklardan ochilib qolgan tuproqlar 0-0,025; Bulutlar (-0,12) -0; Qor va muzliklar (-0,34) - (-0,12); Suv subyektlari (-0,5) - (-1,0) qiymatga to'g'ri keladi [1; 144-b].

Tuman 2004-yil xaritasiga ko'ra, (-0,5 dan 0,9) qiymatgacha o'zgarib boradi. O'simlik qoplami darajasi yuqori chunki may oyida olingan tasvir bo'lib hududga barcha ekinlar ekilgan va ular rivojlanib bo'lgan vaqt hisoblanadi. Faqat aholi manzilgohlari, sanoat korxonasi va tashkilotlar va tog'kon sanoati hududlari qizillik ko'rinishida aks etgan.

Tumanning 2014-yil xaritasiga ko'ra, -0,8 va 0,9 qiymatgacha o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. O'tgan o'n yillik davomida o'simlik qoplami kamayganligini sezilarli ravishda ko'rish mumkin.

Hududning 2024-yil xaritasi -0,2 va 0,8 qiymatda o'zgarib boradi. Hududning shimoliy, g'arbiy, janubiy va janubi-sharqiy hududlarida qizillik darajasi oshganligini yaqqol ko'rish mumkin.

Hududning NDVI ko'rsatkichlaridan ko'rinib turibdiki, 2004-yil xaritasi 2014 va 2024-yillar xaritalariga nisbatan o'simlik qoplami yashillik darajasi yuqori. Bunga tumandagi turli omillar sabab bo'lishi mumkin. Masalan, iqlim o'zgarishi, transportlar harakati, sanoat korxonalaridan chiqadigan zaharli chiqindilar va uning natijasida tuproq qoplami zararlanishi va antropogen omillar yillar davomida bu ko'rsatkichlarning pasayishiga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin.

Xulosa. Tumanning qishloq xo'jaligi ekinlari va o'simlik qoplami hududning geografik o'rni, relyefi va iqlim sharoitining ta'sirini ko'rish mumkin. Qishloq xo'jaligi ekinlarining o'sish sur'ati yuqori ekanligi tuman qishloq xo'jaligi uchun muhim hisoblanadi. O'simlik qoplami o'zgarishlar esa turli omillar natijasida yuzaga keladigan holat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hakimov K.A. Baxmal tumani tabiatidan foydalanishda landshaft rejalashtirishni qo'llash. Monografiya. -Toshkent. "Marifat", 2023. 160-b
2. Hakimov Q.M., Adilova O. Jizzax viloyati geografiyasi.-Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2015. 125-b.
3. Xoldorova G.M. G'allaorol tumani geografiyasi. -Jizzax, "Sangzor"-2018.
4. Petrov Yu.V., Egamberdiyev H.T., Alautdinov M., Xolmatjanov B.M. Iqlimshunoslik. -Toshkent. "Noshir", 2010. 168-b
5. Tuproq tarkibi va repozitoriyasi, sifat tahlili markazi ma'lumotlari, 2024.
6. G'allaorol tumani kadastrlar palatasi bo'limi ma'lumotlari, 2024.
7. Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumotlari. <https://earthexplorer.usgs.gov/>